

www.education.gouv.fr/stateval

Les trente et un instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ont accueilli, à la rentrée 2003, près de 86 000 étudiants et professeurs stagiaires et titulaires en formation de longue durée (dont 50 700 en première année et 35 300 en seconde année). Après deux années de croissance, les effectifs des IUFM diminuent à nouveau (- 4 %). Cette diminution porte en totalité sur le premier degré (- 8 %) et concerne presque autant les étudiants préparant le concours que les stagiaires en formation. Les effectifs du second degré, quant à eux, se maintiennent.

Avec deux tiers des inscrits de première année, les préparations au concours de professeur du second degré connaissent un regain d'attractivité alors que depuis trois ans leurs effectifs diminuaient tandis que ceux des préparations au concours de professeur des écoles augmentaient.

En première année, la part des femmes, largement majoritaires (près de 70 %), est en légère diminution. Sept étudiants sur dix sont titulaires d'une licence et près de deux sur dix d'une maîtrise. La part des licenciés reste stable alors que celle des titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme de troisième cycle augmente.

Les instituts universitaires de formation des maîtres 2003-2004

Après deux années de croissance, les effectifs des IUFM diminuent en 2003

Les effectifs des IUFM sont passés de 55 800 en 1991 (année de leur généralisation) à 84 700 à la rentrée 2003¹ (hors formations spécialisées des professeurs des écoles titulaires), ce qui correspond à une augmentation de 52 % en douze ans. Sur la même période, cette croissance est supérieure à 50 % dans près de trois IUFM sur cinq (Limoges, Montpellier, Poitiers, Paris, La Réunion et Antilles-Guyane).

La plus forte progression annuelle des effectifs a été atteinte en 1993 (+ 26 % par rapport à 1992). Depuis, le rythme annuel de la

croissance des effectifs s'est amorti. À la rentrée 1996 s'est amorcée une baisse des effectifs, qui s'est poursuivie ensuite pour atteindre 2 % à la rentrée 2000. Après deux années de croissance dans la quasi-totalité des IUFM (+ 5 % en 2001 puis + 6 % en 2002) – croissance due à l'augmentation des postes aux concours d'enseignants – la tendance s'inverse à nouveau à la rentrée 2003 où les effectifs des IUFM diminuent de 3 % (hors formations spécialisées des titulaires). La baisse des effectifs concerne l'ensemble

1. Les formations spécialisées des professeurs des écoles titulaires (soit 1 300 stagiaires de seconde année en 2003-2004) ne sont prises en compte que depuis 1999, année de l'intégration des IUFM dans l'enquête SISE ; le champ pris en compte dans l'analyse sur les évolutions de long terme présentées dans cette première partie de la note est donc plus restreint que dans la suite de la note, ce qui explique quelques différences dans le constat.

Évolution des effectifs d'étudiants en IUFM préparant des concours d'enseignement (public et privé) depuis 1999-2000

Tableau 1 – Évolution des effectifs inscrits en première et seconde année d'IUFM depuis 1991-1992 (hors formation spécialisée des professeurs des écoles titulaires)

IUFM	1991-1992	1995-1996	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	Évolution 2003-2004/2002-2003		Évolution 2003-2004/1991-1992	
	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	Eff.	%	Eff.	%
Aix-Marseille	2 315	3 867	3 563	3 741	3 883	3 767	- 116	- 3	1 452	63
Amiens	1 593	2 307	2 111	2 118	2 315	2 274	- 41	- 2	681	43
Besançon	1 324	1 656	1 604	1 799	1 921	1 766	- 155	- 8	442	33
Bordeaux	2 524	4 434	3 770	3 842	4 029	3 827	- 202	- 5	1 303	52
Caen	1 491	2 011	1 664	1 766	1 977	1 841	- 136	- 7	350	23
Clermont-Ferrand	1 053	1 926	1 711	1 705	1 909	1 715	- 194	- 10	662	63
Corse	292	282	351	405	477	422	- 55	- 12	130	45
Dijon	1 255	2 300	1 786	1 808	1 963	1 984	21	1	729	58
Grenoble	2 121	2 533	2 658	2 729	2 723	2 621	- 102	- 4	500	24
Lille	4 811	6 574	5 931	6 147	6 765	6 653	- 112	- 2	1 842	38
Limoges	529	832	1 047	1 115	1 134	1 047	- 87	- 8	518	98
Lyon	2 930	4 583	4 512	4 619	5 015	4 562	- 453	- 9	1 632	56
Montpellier	1 796	3 369	3 320	3 806	3 922	3 746	- 176	- 4	1 950	109
Nancy-Metz	2 829	3 909	3 249	3 378	3 683	3 528	- 155	- 4	699	25
Nantes	1 964	3 309	2 941	3 031	3 336	3 231	- 105	- 3	1 267	65
Nice	1 472	2 056	1 876	2 124	2 256	2 239	- 17	- 1	767	52
Orléans-Tours	2 055	3 187	2 849	2 903	3 162	3 083	- 79	- 2	1 028	50
Poitiers	1 294	1 973	1 942	2 055	2 192	2 268	76	3	974	75
Reims	1 299	1 760	1 701	1 843	1 875	1 711	- 164	- 9	412	32
Rennes	2 518	3 613	3 321	3 471	3 596	3 532	- 64	- 2	1 014	40
Rouen	1 738	2 639	2 258	2 352	2 378	2 367	- 11	0	629	36
Strasbourg	1 952	2 990	2 609	2 594	2 609	2 538	- 71	- 3	586	30
Toulouse	2 445	3 956	3 758	4 141	4 189	4 029	- 160	- 4	1 584	65
Total province	43 600	66 066	60 532	63 492	67 309	64 751	- 2 558	- 4	21 151	49
Paris	2 862	6 319	5 123	4 957	4 942	5 180	238	5	2 318	81
Créteil	3 725	5 535	4 974	5 211	5 537	4 791	- 746	- 13	1 066	29
Versailles	4 421	6 325	6 109	6 566	7 019	7 075	56	1	2 654	60
Total Île-de-France	11 008	18 179	16 206	16 734	17 498	17 046	- 452	- 3	6 038	55
France métropolitaine	54 608	84 245	76 738	80 226	84 807	81 797	- 3 010	- 4	27 189	50
Guadeloupe	-	-	332	341	490	498	8	2	498	-
Guyane	-	-	246	223	288	299	11	4	299	-
Martinique	-	-	390	451	571	568	- 3	- 1	568	-
Total Antilles-Guyane	447	771	968	1 015	1 349	1 365	16	1	918	205
La Réunion	726	1 052	1 129	1 259	1 339	1 355	16	1	629	87
Total DOM	1 173	1 823	2 097	2 274	2 688	2 720	32	1	1 547	132
France métró + DOM	55 781	86 068	78 835	82 500	87 495	84 517	- 2 978	- 3	28 736	52
Pacifique	-	119	189	212	215	219	4	2	219	-
France entière (a)	55 781	86 187	79 024	82 712	87 710	84 736	- 2 974	- 3	28 955	52
France entière (b)	-	-	80 373	84 221	89 277	86 027	- 3 250	- 4	-	-

* Source MEN : en 1999 enquête DGES, depuis source DEP.

(a) Hors formation spécialisée des professeurs des écoles titulaires.

(b) Y compris formation spécialisée des professeurs des écoles titulaires non disponible avant 1999-2000.

des IUFM : dans six d'entre eux elle est comprise entre 5 % et moins de 10 % et dans trois elle est égale ou supérieure à 10 % (tableau 1). Les effectifs des IUFM – hors formations spécialisées des professeurs des écoles titulaires – peuvent être répartis entre premier degré, soit 42 % en 2003, et second degré, soit 58 % (voir l'encadré p. 4).

Après avoir diminué en 1997-1998 (- 4 %) puis augmenté les cinq années suivantes, avec un maximum de 12 % en 2001, les effectifs du premier degré diminuent sensiblement à la rentrée 2003 (- 8 %). Après plusieurs années de baisse, les effectifs du second degré ont augmenté en 2002 (+ 3%) et se sont stabilisés en 2003.

Globalement, le nombre d'étudiants préparant un concours d'enseignement ne diminue pas et se maintient au-dessus de 50 000. Il est cependant nettement inférieur à celui atteint au milieu des années 90 où il oscillait

autour de 59 000. À partir de 2002, le nombre d'étudiants en première année cesse de baisser (+ 2 % en 2002 et + 1 % en 2003). Pour la première fois depuis 1996, le nombre d'étudiants préparant un concours du second degré augmente (+ 6 %). À l'opposé, le nombre d'étudiants préparant le professorat des écoles accuse une baisse sensible de 7 % à la rentrée 2003 après deux années d'augmentation.

En seconde année, les évolutions des effectifs sont liées à celles du nombre de postes offerts aux différents concours. Ainsi, le nombre de stagiaires en formation diminue sensiblement en 2003 (- 9 %), après deux années de forte hausse (+ 19 % en 2001 et + 12 % en 2002). Avec la baisse en 2003 du nombre de postes aux concours du second degré (après deux années de croissance), le nombre de professeurs stagiaires baisse de 9 % alors qu'il avait augmenté de 18 % en

2001 et de 13 % en 2002. Pour les professeurs des écoles stagiaires, la tendance à la hausse des années précédentes s'inverse aussi en 2003 (- 9 %) (tableau 2).

Regain d'attractivité des préparations aux concours du second degré pour l'enseignement dans les établissements publics et privés

Parmi les 86 000 étudiants, stagiaires et titulaires en IUFM à la rentrée 2003, 36 600 préparent ou ont réussi un concours de recrutement du premier degré (ce qui représente 43 % de l'effectif total) et 49 400 un concours du second degré, soit 57 % de l'effectif total (tableau 3). Mais la répartition entre premier et second degré varie selon l'année. Aussi, en ce qui concerne les concours préparés, 65 % des étudiants de première année préparent le professorat du second degré. À l'inverse des trois années précédentes où ces préparations perdaient des points en faveur de celles au professorat des écoles (- 2 points en 2000, - 3 points en 2001, puis - 3 points en 2002), les préparations aux concours du second degré connaissent en 2003 un regain d'attractivité (+ 3 points). En effet, dans toutes les préparations aux concours du second degré, les effectifs augmentent à la rentrée 2003 : les effectifs des préparations au CAPES, qui concentrent le plus grand nombre d'étudiants (43 %), augmentent pour la première fois après plusieurs années de baisse (+ 2 %). Les plus fortes hausses d'effectifs concernent les préparations au CAPET et au CAPLP. Elles atteignent + 20 % pour les CAPLP et + 29 % pour les CAPET. Les préparations au CPE continuent de croître encore cette année + 6 %. Seule la hausse des préparations au CAPEPS amorcée en 2001, confirmée en 2002 (+ 11 %), se réduit en 2003 (+ 4 %). La baisse du nombre d'étudiants se destinant à l'enseignement dans des établissements privés du second degré sous contrat (CAFEP) avait fléchi en 2002 (- 9 % contre - 12 % en 2001). La tendance semble s'inverser à la rentrée 2003 : ces préparations – qui représentent plus de 6 % des effectifs de première année en 2003 – croissent de 18 % (voir le graphique p. 1).

Dans sept IUFM, plus de sept étudiants de première année sur dix préparent un concours du second degré (avec un maximum de 89 % pour l'IUFM de Paris). En 2003, les préparations

Tableau 2 – Évolution des effectifs depuis 1991-1992
France entière

Scolarité		1991-92 (*)	1995-96 (*)	2000-01 (*)	2001-02 (*)	2002-03 (*)	2003-04 (*)
Première année du premier degré	Effectifs	6 973	14 415	16 409	17 302	18 933	17 524
	Évolution		- 649	- 307	893	1 631	- 1 409
	%		- 4	- 2	5	9	7
Seconde année du premier degré	Effectifs	15 168	13 028	14 760	17 631	19 472	17 806
	Évolution		235	3 117	2 871	1 841	- 1 666
	%		2	27	19	10	- 9
Formation spéc. des P.E.titulaires**	Effectifs			1 349	1 509	1 567	1 291
	Évolution			212	160	58	-276
	%			19	12	4	-18
Total premier degré hors form. spéc. des PE titulaires**	Effectifs	22 141	27 443	31 169	34 933	38 405	35 330
	Évolution		- 414	2 810	3 764	3 472	- 3 075
	%		- 1	10	12	10	- 8
Total premier degré y compris form. spéc. des PE titulaires**	Effectifs			32 518	36 442	39 972	36 621
	Évolution			3 022	3 924	3 530	- 3 351
	%			10	12	10	- 8
Première année du second degré	Effectifs	21 553	44 232	34 368	31 923	31 419	33 182
	Évolution		2 759	- 4 710	- 2 445	- 504	1 763
	%		7	- 12	- 7	- 2	6
Seconde année du second degré	Effectifs	12 087	14 512	13 487	15 856	17 886	16 224
	Évolution		774	- 123	2 369	2 030	- 1 662
	%		6	- 1	18	13	- 9
Total second degré	Effectifs	33 640	58 744	47 855	47 779	49 305	49 406
	Évolution		3 533	- 4 833	- 76	1 526	101
	%		6	- 9	0	3	0
Total première année	Effectifs	28 526	58 647	50 777	49 225	50 352	50 706
	Évolution		2 110	- 5 017	- 1 552	1 127	354
	%		4	- 9	- 3	2	1
Total seconde année hors form. spéc. des PE titulaires**	Effectifs	27 255	27 540	28 247	33 487	37 358	34 032
	Évolution		1 009	2 994	5 240	3 871	- 3 326
	%		4	12	19	12	- 9
Total seconde année Y compris form. spéc. des PE titulaires**	Effectifs			29 596	34 996	38 925	35 321
	Évolution			3 206	5 400	3 929	- 3 604
	%			12	18	11	- 9
Total hors form. spéc. des PE titulaires**	Effectifs	55 781	86 187	79 024	82 712	87 710	84 736
	Évolution		3 119	- 2 023	3 688	4 998	- 2 974
	%		4	- 2	5	6	- 3
Total Y compris form. spéc. des PE titulaires**	Effectifs			80 373	84 221	89 277	86 027
	Évolution			- 1 811	3 848	5 056	- 3 250
	%			- 2	5	6	- 4

* Source : MEN enquête DGES en 1991, depuis source enquêtes DEP.

** Source enquête SISE-IUFM pour la première fois en 1999-2000. Le champ SISE prend en compte la formation spécialisée des professeurs des écoles titulaires.

Les évolutions sont calculées par rapport à l'année de référence de la colonne précédente.

Tableau 3 – Répartition des effectifs d'IUFM selon les différents concours de recrutement
France entière

Concours	Première année		Seconde année		Total	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
CAPE	17 524	34,6	17 806	50,4	35 330	41,1
PE spécialisation			1 291	3,7	1 291	1,5
Total premier degré	17 524	34,6	19 097	54,1	36 621	42,6
CAPES	21 638	42,7	9 612	27,2	31 250	36,3
<i>Enseignement public</i>	20 098	39,6	8 957	25,4	29 055	33,8
<i>Enseignement privé</i>	1 540	3,0	655	1,9	2 195	2,6
CAPEPS	4 972	9,8	1 586	4,5	6 558	7,6
<i>Enseignement public</i>	4 649	9,2	1 484	4,2	6 133	7,1
<i>Enseignement privé</i>	323	0,6	102	0,3	425	0,5
CAPET	2 508	4,9	987	2,8	3 495	4,1
<i>Enseignement public</i>	2 355	4,6	932	2,6	3 287	3,8
<i>Enseignement privé</i>	153	0,3	55	0,2	208	0,2
CAPLP	2 573	5,1	2 266	6,4	4 839	5,6
<i>Enseignement public</i>	2 451	4,8	2 177	6,2	4 628	5,4
<i>Enseignement privé</i>	122	0,2	89	0,3	211	0,2
CPE	1 491	2,9	687	1,9	2 178	2,5
<i>Enseignement public</i>	1 491	2,9	687	1,9	2 178	2,5
Agrégation			1 086	3,1	1 086	1,3
<i>Enseignement public</i>			1 084	3,1	1 084	1,3
<i>Enseignement privé</i>			2	0,0	2	0,0
Total second degré	33 182	65,4	16 224	45,9	49 406	57,4
<i>dont Public</i>	31 044	93,6	15 321	94,4	46 365	93,8
<i>dont Privé</i>	2 138	6,4	903	5,6	3 041	6,2
Total	50 706	100,0	35 321	100,0	86 027	100,0

Source : MEN-SISE

au CAPES sont prépondérantes dans la majorité des établissements. En Île-de-France, à l'IUFM de Paris, elles représentent 78 % de ses effectifs de première année alors que dans les IUFM de Créteil et de Versailles, ce sont les préparations au professorat des écoles qui concernent le plus d'étudiants. Ces dernières sont également importantes dans les DOM, en particulier à l'IUFM de la Guyane où elles représentent 75 % des étudiants de première année ; les préparations au CAPE et au CAPES s'équilibrent à l'IUFM de la Réunion. L'IUFM du Pacifique, quant à lui, ne prépare qu'aux concours du second degré, en particulier le CAPES.

Parmi les concours du second degré, les préparations au CAPES sont privilégiées dans la majorité des établissements. Un étudiant sur sept de première année qui prépare le CAPES est à Paris alors que cette proportion dans les autres IUFM est au maximum d'un étudiant sur douze (IUFM de Lille).

En 2003, la proportion d'étudiants inscrits pour préparer un concours du second degré pour l'enseignement dans des établissements privés sous contrat passe à nouveau au-dessus des 6 %. Ces préparations au CAPES sont plus fréquentes dans les IUFM de Lyon, Nantes et Rennes (11 %) (tableau 4).

En première année, les femmes sont toujours majoritaires en dépit d'un nombre croissant d'hommes

Près de sept étudiants de première année sur dix sont des femmes. Parmi celles-ci, six sur dix se destinent au professorat de l'enseignement du second degré, alors que huit hommes sur dix préparent ces concours en première année (tableau 5). Depuis la rentrée 2002, les effectifs des étudiants masculins de première année sont en nette progression (+ 5 %) et atteignent + 8 % en 2003 ; le nombre d'étudiantes dont l'accroissement n'était que de + 1 % en 2002 diminue sensiblement à la rentrée 2003 (- 3 %). Les femmes représentent 82 % des effectifs préparant les concours de professeur des écoles. Cette proportion perd un point en 2003 après deux années de stabilité. À l'inverse de l'année précédente où la hausse des effectifs masculins était principalement visible dans le premier degré (+ 13 %), elle est particulièrement importante dans le second degré à la rentrée 2003 (+ 11 %). Dans les différentes préparations aux CAPES littéraires (72 %), en particulier aux

Tableau 4 – Répartition des effectifs 2003-2004 par IUFM, y compris spécialisation des professeurs des écoles titulaires (PE spécialisation)

IUFM	Première année								Seconde année					Effectifs totaux	
	Premier degré CAPE	Second degré						Total	Premier degré CAPE	dont PE spéciali- sation	Second degré	dont CAFEP	Total		
		CAPES	CAPEPS	CAPET	CAPLP	CPE	Total								
Aix-Marseille	740	988	169	158	160	86	1 561	110	2 301	650		816		1 466	3 767
Amiens	658	395	95	20	18	24	552	25	1 210	648	37	453	15	1 101	2 311
Besançon	491	346	105	94	30	29	604	13	1 095	364	41	348		712	1 807
Bordeaux	567	1 233	257	103	66	59	1 718	159	2 285	650		892		1 542	3 827
Caen	366	366	124	8	72	29	599	29	965	564	74	386	21	950	1 915
Clermont-Ferrand	339	423	150	49	43	31	696	51	1 035	273	6	413	18	686	1 721
Corse	124	129				65	194		318	63		41		104	422
Dijon	348	487	152	113	15	33	800	29	1 148	481	19	374	17	855	2 003
Grenoble	522	614	121	78	3	40	856	82	1 378	685	12	570	45	1 255	2 633
Lille	1 584	1 649	364	223	251	106	2 593	154	4 177	1 495	124	1 105	90	2 600	6 777
Limoges	219	321	89	13	37	54	514	4	733	137		177		314	1 047
Lyon	584	1 362	563	99	167	110	2 301	241	2 885	942	63	798	94	1 740	4 625
Montpellier	929	962	271	90	111	53	1 487	105	2 416	595		735		1 330	3 746
Nancy-Metz	881	684	184	130	120	44	1 162	23	2 043	886	113	712	13	1 598	3 641
Nantes	583	804	207	64	131	37	1 243	240	1 826	705		700	139	1 405	3 231
Nice	610	605	108	54	43	22	832	47	1 442	457	21	361	30	818	2 260
Orléans-Tours	668	726	147	53	29	56	1 011	50	1 679	871	48	581	26	1 452	3 131
Poitiers	460	559	130	52	63	42	846	24	1 306	523		439	16	962	2 268
Reims	498	317	81	51	24	34	507	21	1 005	381	46	371	8	752	1 757
Rennes	575	1 211	262	124	52	47	1 696	230	2 271	470	67	858	147	1 328	3 599
Rouen	573	561	151	61	77	49	899	37	1 472	520	66	441	9	961	2 433
Strasbourg	456	702	95	83	98	31	1 009	53	1 465	526	56	603		1 129	2 594
Toulouse	583	968	145	262	390	65	1 830	90	2 413	673	84	1 027	79	1 700	4 113
Total province	13 358	16 412	3 970	1 982	2 000	1 146	25 510	1 817	38 868	13 559	877	13 201	767	26 760	65 628
Paris	421	3 083	171	151	25	103	3 533	194	3 954	675		551	36	1 226	5 180
Créteil	937	604	305	128	137	79	1 253	19	2 190	1 848	235	988	33	2 836	5 026
Versailles	2 038	913	433	167	201	82	1 796	106	3 834	2 221	120	1 140	65	3 361	7 195
Total Île-de-France	3 396	4 600	909	446	363	264	6 582	319	9 978	4 744	355	2 679	134	7 423	17 401
Total France métro	16 754	21 012	4 879	2 428	2 363	1 410	32 092	2 136	48 846	18 303	1 232	15 880	901	34 183	83 029
Guadeloupe	171	38	41		22	24	125		296	170	17	49	1	219	515
Guyane	109	10		26			36		145	167	20	7		174	319
La réunion	313	304	39	54	115	30	542	2	855	311	22	211	1	522	1 377
Martinique	177	124			45	27	196		373	146		49		195	568
Total DOM	770	476	80	80	182	81	899	2	1 669	794	59	316	2	1 110	2 779
Total France métro + DOM	17 524	21 488	4 959	2 508	2 545	1 491	32 991	2 138	50 515	19 097	1 291	16 196	903	35 293	85 808
Pacifique		150	13		28		191		191			28		28	219
Total France entière	17 524	21 638	4 972	2 508	2 573	1 491	33 182	2 138	50 706	19 097	1 291	16 224	903	35 321	86 027

Source : MEN-SISE

Définitions

CAPE : certificat d'aptitude au professorat des écoles.

CAPSAIS : certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire qui comprend sept options :

option A : enfants et adolescents handicapés auditifs

option B : enfants et adolescents handicapés visuels ou aveugles

option C : enfants et adolescents malades somatiques, déficients physiques handicapés moteurs

option D : enfants et adolescents présentant des troubles importants à dominante psychologique

option E : enseignement et aide pédagogique auprès des enfants en difficulté

option F : enseignement et aide pédagogique auprès des adolescents ou des jeunes en difficulté

option G : rééducation

Diplôme d'État de psychologue scolaire

CAPES : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (public ou privé sous contrat).

CAPEPS : certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive dans les établissements publics ou privés sous contrat.

CAPET : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (public ou privé sous contrat).

CAPLP : certificat d'aptitude au professorat de lycées professionnels (public ou privé sous contrat).

CPE : conseiller principal d'éducation.

CAFEP : certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat.

Dans l'enquête SISE-IUFM, le CAFEP n'est pas défini comme un type de préparation à proprement parler. Les effectifs des CAFEP sont inclus dans les types de concours CAPES, CAPEPS, CAPET et CAPLP mais peuvent être regroupés si nécessaire.

Concours du premier degré : il s'agit des concours de professeur des écoles (CAPE) et des spécialisations des professeurs des écoles titulaires (CAPSAIS, psychologues scolaires) affectés dans des établissements publics ou s'y destinant.

Concours du second degré : il s'agit des concours nécessaires à l'enseignement dans les collèges et les lycées généraux, techniques ou professionnels, publics ou privés sous contrat (CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP), du concours de conseiller principal d'éducation (CPE) et de l'agrégation.

Tableau 5 – Répartition des effectifs de première année selon le sexe (en %)
France entière

Concours préparés	Hommes	Femmes	Total	Part des femmes
Premier degré				
CAPE	19,4	41,9	34,6	82
Second degré enseignement public				
CAPES sciences économiques et sociales	1,3	0,8	1,0	54
Total CAPES littéraires	27,5	34,1	32,0	72
dont total CAPES langues	6,7	14,5	12,0	82
dont anglais	3,4	6,1	5,2	79
dont allemand	0,4	1,1	0,9	85
dont espagnol	1,9	4,8	3,9	84
dont italien	0,2	0,9	0,7	88
dont total CAPES lettres sciences humaines	20,8	19,6	20,0	66
dont lettres modernes	0,3	1,0	0,8	86
dont lettres classiques	2,4	5,8	4,7	83
dont documentation	1,1	2,3	1,9	82
dont histoire-géographie	12,0	5,6	7,7	49
dont philosophie	1,5	0,6	0,9	48
dont arts plastiques	1,1	1,7	1,5	76
dont éducation musicale	1,4	0,8	1,0	54
Total CAPES scientifiques	13,8	6,7	9,0	50
dont mathématiques	5,6	3,1	3,9	53
dont sciences de la vie et de la Terre	2,7	1,8	2,1	58
dont physique-chimie	4,6	1,7	2,7	44
Total CAPES	41,4	38,8	39,6	66
CAPEPS	18,1	4,8	9,2	36
Total CAPES et CAPEPS	59,5	43,6	48,8	60
CAPET tertiaires	2,9	2,4	2,6	63
CAPET secondaires	5,4	0,5	2,1	15
Total CAPET	8,8	3,1	4,9	42
CAPLP	6,7	3,9	4,8	54
CPE	2,1	3,3	2,9	76
Total second degré public	76,7	53,7	61,2	59
Second degré enseignement privé CAFEP				
CAPES	3,1	4,0	3,7	72
CAPET	0,5	0,2	0,3	50
CAPLP	0,3	0,2	0,2	61
Total second degré privé	3,8	4,4	4,2	70
Total second degré public et privé	80,6	58,1	65,4	60
Total	100,0	100,0	100,0	67

Source : MEN-SISE

Lecture : parmi les étudiants de première année, 19,4 % des hommes et 41,9 % des femmes préparent le CAPE. Parmi les étudiants de première année qui préparent le CAPE, 82 % sont des femmes.

Tableau 6 – Dernier diplôme obtenu par les étudiants de première année en 2003-2004

Diplômes	Premier degré CAPE	Second degré		Total
		Total	dont CAPES	
Baccalauréat	1,1	0,8	0,4	0,9
Diplôme d'entrée en 1 ^{er} cycle univ. (DAEU)	0,0	0,0	0,0	0,0
BTS	1,7	1,4	0,1	1,5
DEUG	2,0	1,2	0,9	1,5
DUT	0,6	0,5	0,1	0,5
Attestation délivrée suite au cursus en CPGE	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres diplômes univ. 1 ^{er} cycle (hors DUT)	0,3	0,1	0,1	0,2
Licence	79,1	63,1	61,3	68,4
Maîtrise	9,8	23,6	28,2	19,0
Autres diplômes univ. 2 ^{ème} cycle (hors ingénieur)	0,4	0,6	0,4	0,5
Diplôme d'ingénieur universitaire ou non	0,3	0,9	0,8	0,7
Diplômes de 3 ^{ème} cycle univ. (hors ingénieur)	2,0	4,7	5,3	3,8
Diplôme du secteur paramédical et social	0,1	0,1	0,0	0,1
Diplôme d'étab. étrangers univ. ou secondaires	0,2	0,6	0,9	0,5
Aucun diplôme du supérieur	0,6	0,4	0,2	0,5
Autre diplôme du supérieur	0,9	1,5	1,2	1,3
Sans réponse	0,9	0,4	0,2	0,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : MEN-SISE

CAPES d'anglais, d'allemand, d'espagnol, d'italien, de lettres modernes et classiques, de documentation, plus de 80 % des étudiants de première année sont des femmes. La répartition par sexe est plus équilibrée dans les préparations scientifiques au CAPES, à l'exception du CAPES sciences de la vie et de

la Terre où les femmes sont nettement majoritaires (58 %). En ce qui concerne les préparations aux concours de l'enseignement du second degré public, la part des femmes, qui avait perdu 2 points à la rentrée 2002, continue de baisser en 2003 (-2 points). Le pourcentage de femmes préparant un CAPES, en

augmentation constante (+ 3 points) depuis 1999, se réduit depuis 2002 pour retrouver à la rentrée 2003 son niveau de 1999 ; la proportion des femmes diminue faiblement dans les préparations littéraires (- 1 point), et plus nettement dans les préparations scientifiques (- 4 points).

Dans les préparations au CAPEPS, elles sont minoritaires (36 %) ; leur part, en légère augmentation depuis 1999, accuse en 2002 une baisse importante puis se stabilise en 2003. Lorsqu'elles préparent un concours d'enseignant en lycée professionnel, les femmes se destinent plus particulièrement à l'enseignement général et à l'enseignement technique tertiaire. Dans les préparations au CAPET, elles ne constituent en moyenne que 42 % des effectifs, mais sont 62 % dans les spécialités tertiaires.

La proportion de femmes préparant le concours de conseiller principal d'éducation (CPE) est stable en 2003-2004 (76 %). Celle des femmes inscrites en préparation à un concours destiné à l'enseignement dans les établissements privés sous contrat (CAFEP) après avoir baissé de 8 points sur les trois dernières années (70 % en 2001 contre 75 % en 2000 et 78 % en 1999) est revenue à 73 % en 2002 pour atteindre 70 % en 2003.

Les étudiants de première année sont majoritairement titulaires d'une licence ²

En 2003-2004, plus de 68 % des étudiants de première année sont diplômés d'une licence, 19 % d'une maîtrise et près de 4 % d'un diplôme de troisième cycle. Ces proportions varient cependant selon le concours préparé. Dans le premier degré, près de huit étudiants sur dix (79 %) sont titulaires d'une licence alors que dans le second degré, ils ne sont que six étudiants sur dix (63 %). La part des détenteurs d'une maîtrise est plus forte parmi les étudiants du second degré : près de 24 % contre à peine 10 % dans le premier degré. Il en est de même en ce qui concerne la part de titulaires d'un diplôme de troisième cycle qui atteint près de 5 % pour les étudiants préparant un concours du second degré alors qu'elle n'est que 2 % pour les étudiants se destinant au professorat des écoles (tableau 6).

2. Nous ne recueillons l'information que sur le dernier diplôme obtenu qui n'est donc pas obligatoirement le diplôme de niveau le plus élevé.

60 % des étudiants préparant un CAPES possèdent une licence près de 30 % une maîtrise et plus de 5 % un diplôme de troisième cycle. C'est dans les préparations au CAPEPS que la part de licenciés est la plus forte (87 %). En revanche, elle est la plus faible dans les préparations au CAPET (45 %). Dans ces préparations, elle est compensée non seulement par la part importante d'étudiants ayant une maîtrise (26 %) ou un diplôme de troisième cycle (10 %) mais aussi par l'origine scolaire diversifiée des étudiants.

Seulement la moitié des étudiants préparant un CAPLP possèdent une licence. Leur origine scolaire est également diversifiée, en particulier plus de 14 % d'entre eux ont un BTS, plus de 14 % ont une maîtrise, près de

5 % un diplôme de troisième cycle et plus de 3 % sont titulaires d'un DUT.

Sur ces deux dernières années, la part des licenciés reste globalement stable. Celle des titulaires d'une maîtrise augmente (+ 2 points) ainsi que celle des titulaires d'un diplôme de troisième cycle (+ 1 point). Le nombre de titulaires d'un DEUG décroît en 2003 (- 2 points). Quant aux détenteurs d'un BTS et d'un DUT, leur proportion est relativement stable. Ces évolutions sont variables selon les types de préparation aux concours. Ainsi, parmi les étudiants préparant le CAPE, le nombre d'étudiants possédant une licence a augmenté en 2003 (+ 6 points), alors que parmi ceux préparant un CAPES, ce nombre a diminué (- 4 points) au profit des déten-

teurs d'une maîtrise ou d'un diplôme de troisième cycle. En ce qui concerne les préparations au CAPET, la part d'étudiants ayant une maîtrise augmente (+ 5 points) alors que le nombre de détenteurs d'un BTS ou d'un DUT décroît (respectivement - 3 points et - 2 points). Les variations sont moins sensibles dans les préparations au CAPLP : le nombre d'étudiants titulaires d'un DUT diminue dans une moindre mesure (- 1 point), mais il est compensé par l'augmentation des étudiants ayant une licence ou un diplôme de troisième cycle.

Bernadette Rousseau, DEP B2

Champ de l'étude

Les résultats proviennent du système d'information SISE que les IUFM ont intégré pour la première fois à la rentrée 1999 et qui recense l'ensemble des effectifs d'étudiants, de stagiaires et de titulaires en formation initiale ou « professionnalisante » de longue durée. Les années antérieures, les résultats provenaient de l'enquête n° 54 effectuée auprès des IUFM, qui ne recensait que l'ensemble des effectifs d'étudiants et de stagiaires en formation initiale de longue durée.

Le système d'information recense la totalité des inscrits en formation initiale et en formation professionnelle ou continue répartis ainsi :

- en première année, les étudiants inscrits à l'IUFM pour préparer un concours externe ou interne d'enseignement dans des établissements publics ou privés sous contrat (CAFEP) ;
- en seconde année, les stagiaires qui, ayant réussi un concours externe ou interne d'enseignement dans des établissements publics l'année précédente, suivent une année de formation en vue de leur titularisation. Dans le cadre de l'enseignement dans des établissements du second degré privés sous contrat, les stagiaires ayant réussi le concours (CAFEP) obtiennent, à l'issue de cette année de formation, un contrat définitif.

Sont inclus également dans le champ :

- les inscrits en cycle préparatoire au CAPLP (première et seconde année) qui ont accédé à ce cycle préparatoire de deux ans par voie de concours interne ;
- les inscrits en cycle préparatoire au second concours interne de professeur des écoles, cycle d'un an correspondant à une première année d'IUFM et débouchant sur le second concours interne de professeur des écoles ;

- les instituteurs et professeurs des écoles titulaires ainsi que les maîtres du premier degré exerçant dans des établissements d'enseignement privés, qui préparent le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS). Le CAPSAIS est destiné « à attester la qualification des maîtres appelés à exercer leurs fonctions dans les classes, établissements ou services accueillant des enfants ou adolescents en difficulté, handicapés ou malades, en vue de leur adaptation ou de leur intégration scolaires. »

- les instituteurs ou professeurs des écoles qui préparent le diplôme de psychologue scolaire. Les IUFM sont habilités à organiser la formation conduisant au diplôme d'État de psychologue scolaire en liaison avec leurs universités de rattachement qui comportent un département de psychologie habilité à délivrer un diplôme national de troisième cycle en psychologie ;
- les lauréats de l'agrégation qui suivent une formation d'un an en vue de leur titularisation.

Le système d'information SISE-IUFM permet de repérer les emplois-jeunes qui, bénéficiant dans le cadre de la loi n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, d'un emploi d'aide-éducateur dans un établissement et « d'un droit à la formation dans la perspective d'un projet professionnel durable », sont inscrits en IUFM pour préparer un concours d'enseignement.

N'entrent pas dans le champ : les auditeurs libres ni les stagiaires français et étrangers venant suivre des cycles de formation ou de perfectionnement d'une durée inférieure ou égale à l'année universitaire, autres que ceux décrits ci-dessus.